

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA INTERFAOL METODLAR AHAMIYATI

Ismoilova Maxliyo Do‘sbek qizi

Buxoro innovatsiyalar universiteti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi II kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20594031>

Inklyuziv ta‘lim alohida ta‘lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta‘lim oluvchilar uchun ta‘lim tashkilotlarida ta‘lim olishga bo‘lgan teng imkoniyatlarni ta‘minlashga qaratilgan.

Jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo‘lgan bolalar (shaxslar) uchun ta‘lim tashkilotlarida inklyuziv ta‘lim tashkil etiladi.

Inklyuziv ta‘limni tashkil etish tartibi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

(O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori)

Annotatsiya. *Mazkur maqolada zamonaviy ta‘lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish orqali o‘quvchilarning o‘quv-bilish va ijodiy faolligini oshirish masalalari yoritilgan. Rivojlangan mamlakatlar ta‘lim tizimi tajribasi asosida interfaol metodlarning ta‘lim samaradorligini ta‘minlashdagi o‘rni tahlil qilingan. Xususan, “Aqliy hujum” metodining nazariy asoslari, mazmuni va dars jarayonida qo‘llash qoidalari batafsil bayon etilgan. Ushbu metod o‘quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash, muammoni har tomonlama tahlil qilish hamda erkin fikr bildirish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qilishi asoslab berilgan. Maqola pedagogik amaliyotda interfaol metodlardan samarali foydalanish uchun ilmiy-metodik ahamiyatga ega.*

ARTICLE. *This article discusses the issues of increasing students' learning and creative activity through the use of interactive methods in the modern educational process. Based on the experience of the education systems of developed countries, the role of interactive methods in ensuring educational effectiveness is analyzed. In particular, the theoretical foundations, content, and rules for using the “Brainstorming” method in the lesson are described in detail. It is argued that this method serves to form independent and critical thinking, comprehensive analysis of the problem, and free expression skills in students. The article is of scientific and methodological importance for the effective use of interactive methods in pedagogical practice.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются вопросы повышения учебной и творческой активности учащихся посредством использования интерактивных методов в современном образовательном процессе. На основе опыта образовательных систем развитых стран анализируется роль интерактивных методов в обеспечении эффективности обучения. В частности, подробно описаны теоретические основы, содержание и правила использования метода «мозгового штурма» на уроке. Утверждается, что этот метод способствует формированию у учащихся навыков самостоятельного и критического мышления, всестороннего анализа проблемы и свободного выражения мыслей. Статья имеет научно-методологическое значение для эффективного использования интерактивных методов в педагогической практике.*

Kalit so‘zlar: interfaol metodlar, ta‘lim samaradorligi, o‘quvchilar faolligi, ijodiy fikrlash, “Aqliy hujum” metodi, pedagogik texnologiyalar, hamkorlikda o‘qitish.

Keywords: interactive methods, educational effectiveness, student activity, creative thinking, "Brainstorming" method, pedagogical technologies, collaborative learning.

Ключевые слова: интерактивные методы, эффективность обучения, активность учащихся, творческое мышление, метод «мозгового штурма», педагогические технологии, совместное обучение.

Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda o‘quvchilarning o‘quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi hamda ta‘lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash borasida katta tajriba to‘plangan bo‘lib, ushbu tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda.[1.B150]

Sodda qilib aytganda interfaol metodda o‘quvchi va o‘qituvchi faol muloqotda bo‘lib, dars jarayonida hamkorlikda bilib olish usulidir. Ushbu metodda o‘quvchi faqat tinglamaydi, balki fikrlaydi, gapiradi, bahslashadi va ishlaydi.

Masalan:

Bahs-munozara

Aqliy hujum

Klaster

Guruhlarda ishlash

Savol-javob

Aqliy hujum(metodi)

Mazkur metod muayyan mavzu yuzasidan berilgan muammolarni hal etishda keng qo‘llaniladigan metod sanalib, u mashg‘ulot ishtirikchilarini muammo xususida keng va har tomonlama fikr yuritish hamda o‘z tasavvurlari va g‘oyalari bilan ijodiy foydalanish borasida ma‘lum ko‘nikma hamda malakalarni hosil qilishga rag‘batlantiradi. Bu metod yordamida tashkil etilgan mashg‘ulotlar jarayonida ixtiyoriy muammolar yuzasidan bir necha original yechimlarni topish imkoniyati tug‘iladi. “Aqliy hujum” metodi tanlab olingan mavzular doirasida ma‘lum qadriyatlarini aniqlash va ularni muqobil bo‘lgan g‘oyalarni tanlash uchun sharoit yaratadi.

Metoddan samarali foydalanish maqsadida quyidagi qoidalarga amal qilish lozim[2.B155]

“Aqliy xujum” Metodi

O‘quvchilarning o‘zlarini erkin his etishlariga sharoit yaratib berish.

G‘oyalarni yozib berish uchun yozuv taxtasi yoki varaqlarni tayyorlab qo‘yish kerak.

Muammo(yoki mavzu) ni aniqlash.

Mashg‘ulot jarayonida amal qilinishi lozim bo‘lgan shartlarni belgilash.

Bildirilayotgan g‘oyalarning ularning mualliflari tomonidan asoslanishiga erishish va ularni yozib olish.

Qog‘oz varaqlari g‘oya(yoki fikr)lar bilan to‘lgandan so‘ng ularni yozib taxtasiga osib qo‘yish.

Bildirilgan fikrlarni yangi g‘oyalalar bilan boyitish asosida ularni quvvatlash.

Boshqalar tomonidan bildirilgan fikr.

(g‘oya)lar ustidan kulish, kinoya sharhlarning bildirilishiga yo‘l qo‘ymaslik.

Yangi g'oyalarni bildirish davom etayotgan ekan, muammoning yagona to'g'ri yechimini e'lon qilishga shoshilmaslik.

O'quvchilarning mustaqil fikr yuritilishlari, shaxsiy fikrlarini ilgari surishlari uchun qulay muhit yaratilgan

O'quvchilar tomonidan bildirilayotgan har qanday g'oya baholanmaydi

Boshqalar tomanidan bildirayotgan fikrlarini yodda saqlash, ularga tayangan holda yangi fikrlarni bildirish, bildirilgan fikrlar asosida muayyan xulosalarga kelish kabi harakatlarning o'quvchilar tomonidan sodir etilishiga erishiladi.

G'oyalarning turlicha va ko'p miqdorda bo'lishiga ahamiyat qaratilagan.[3.B156]

Dars jarayonida “Aqliy hujim” metodidan foydalanishda quyidagi qoidalarga amal qilish talab etiladi:

Maqolada bayon etilgan interfaol metodlar, xususan “Aqliy hujim” metodining qo'llanilishi o'quvchilarda kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'limiy rivojlanishni ta'minlaydi. Ushbu metod o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirib, o'z fikrini asosli bayon etish, muloqotda faol ishtirok etish va bahs-munozara olib borish

ko'nikmalarini shakllantiradi. Muammoli vaziyatlar ustida ishlash jarayonida tanqidiy va ijodiy fikrlash kompetensiyalari rivojlanib, o'quvchilarning mustaqil qaror qabul qilish salohiyati oshadi. Guruhda ishlash orqali ijtimoiy-faol kompetensiya, hamkorlikda ishlash va jamoaviy mas'uliyat ko'nikmalari mustahkamlanadi. Natijada interfaol metodlar o'quvchilarning o'quv-bilish kompetensiyalarini rivojlantirib, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini ta'minlaydi.

Mazkur maqolada yoritilgan interfaol metodlar, xususan “Aqliy hujum” metodining qo'llanilishi O'zbekiston Respublikasi DTSda belgilangan tayanch kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Jumladan, o'quvchilarda kommunikativ kompetensiya (o'z fikrini og'zaki va yozma shaklda erkin ifodalash, muloqotga kirishish), axborot bilan ishlash kompetensiyasi (fikrlarni tahlil qilish, umumlashtirish, xulosa chiqarish) rivojlanadi. Shuningdek, muammoli vaziyatlar orqali o'quv-bilish kompetensiyasi hamda ijtimoiy-faol fuqarolik kompetensiyasi shakllantiriladi. Guruhda ishlash jarayonida o'quvchilarning hamkorlik, mas'uliyat va jamoada ishlash ko'nikmalari DTS talablari asosida rivojlanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, interfaol metodlardan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim pedagogik omil hisoblanadi. Ayniqsa, “Aqliy hujum” metodining qo'llanilishi o'quvchilarning mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur metod o'quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga, muammoni turli nuqtayi nazardan tahlil qilishga hamda erkin fikr bildirishga undaydi. Tadqiqotda keltirilgan fikrlar interfaol metodlarning pedagogik jarayondagi nazariy va amaliy ahamiyatini asoslab beradi. Shuningdek, ushbu metodlardan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning bilimlarni chuqur egallashiga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ”Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari” tosh.O'z.Res.Fanlar akademiyasi :Fan” nashriyoti 2006
2. Shavkat Mirziyoyev “Yangi O'zbekistonda erkin va faravon yashaylik “ Tosh.2023
3. Shavkat Mirziyoyev “Niyati ulug' xalqning-ishi ham ulug',hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi” Tosh.2019
4. A.Xoliqov “pedagogik mahorat” o'quv qo'llanma T.:”Iqtisod-moliya”2010 M.X.To'xtaxodjayeva va boshqalar.
5. ”O'zbek pedagogikasi antologiyasi” Tosh-2010 K.Hoshimov, M.Ochilov va boshqalar
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5712-son Farmoni, 2019-yil 29-aprel. – [Elektron resurs]. – URL: <https://lex.uz/docs/4321419> (murojaat sanasi: 30.06.2025).
7. Abdullayeva, B.S., Qayumova, Sh.T., Qayumova, O.B. Ona tili o'qitish metodikasi: O'quv qo'llanma – Toshkent: Bookmany print, 2024. – 172 b.
8. Qayumova O.B. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona tiliga oid lingvistik kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari .“Zamonaviy ilm-fan va ta'lim istiqbollari” ilmiy-amaliy konferensiya, Aprel, 2024.
9. Vygotsky L. S. Thought and Language. – Cambridge, MA: MIT Press, 1986. – 287 p.
10. Canale M., Swain M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing // Applied Linguistics. – 1980. – Vol. 1, No. 1. – P. 1–47.

11. Qayumova O.B. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning o‘ziga xos xususiyatlari. “Ta’limdagi ilmiy islohotlar va izlanishlarning Yangi O‘zbekiston taraqqiyotidagi o‘rni va rivojlanish omillari” ilmiy-amaliy konferensiyasi, 1-son, fevral, 2025 yil, 71-75-b.
12. Qayumova O.B. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ona tili va o‘qish savodxonligiga oid bilimlarini rivojlantirishda xorij tajribasi, “Ta’limda raqamli texnologiyalarni tadbqiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari” respublika onlayn ilmiy-amaliy konferensiyasi .08.2023, 34-b.
13. Qayumova O.B. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida ona tiliga oid lingvistik kompetensiyalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik jihatlari, “ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE” international scientific-online conference. 05.2024,186-b.
14. Qayumova O.B. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ona tili va o‘qish savodxonligi faniga oid bilimlarini takomillashtirish, “Teory and analytical aspects of recent research” Turkey international scientific-online conference. March, 2023, 80-b.